

MELCHOR Y LAURENCIA.

Romance nuevo en que se da cuenta del mas maravilloso caso y peregrino portento, que ha sucedido á dos amantes en la ciudad de Málaga.

Málaga cuyas murallas combaten el mar soberbio, el mayor puerto del mar, que tiene el Rey en su Reino.

En esta ciudad vivia, junto á la calle Nueva una señora que llaman Doña Juana de Cabrera.

Esta tal tenia una hija que se llamaba Laurencia,

mas linda que el Sol que sale, mas bella que las estrellas.

Tratáronla de casar con un hijo de la tierra, es galan y gentil mozo, llamado Melchor de Iglesias.

Tanto se quieren los dos, mas que la agua en la tierra, fuéronse á pasear por la marina á fuera.

Vispera de san Juan,
vânse á holgar unas fiestas
por la marina arriba,
y muchas damas con ellos.

Se adelantaron los dos
el buen Melchor y Laurencia,
cuando de una fuerte roca
saltan los Moros á tierra.

Encautivaron los dos,
el buen Melchor y Laurencia,
mas Laurencia que se ha visto
en poder de gente agena.

No hay llanto que iguala al suyo,
ni pena llega á su pena
ya no estima el oro fino,
que le adorna la cabeza.

Ni gargantillas de alcofar,
que su cuello le rodea,
desde la orilla del agua
vido á Málaga, su tierra.

Adios Málaga, le dice;
adios mi pátria bella,
adios madre de mi vida
ay que los moros me llevan.

En tanto la pobre madre
buscando á su hija está,
y sin descanso pregunta
y nada puede averiguar.

Todos los dias de hinojos
siempre está rogando á Dios,
le dé un camino seguro
por hallar su hija en pos.

Al último determina
un mansajero enviar,
y á uno de sus criados
pronto le manda viajar.

Porque vaya en su pesquisa
por ver si la encontrará,
y éste traspasa los mares
buscando de aqui y de allá.

Mas la desgracia inaudita
le persigue con afan,
y en cuatro meses de ausencia
nada puede averiguar.

Mientras él anda en su busca
la madre gimiendo está,
en un rincon de la casa
llena el alma de pesar.

Donde estará mi Laurencia
aquella divina flor,
la hija de mis entrañas;
todo el himan de mi amor.

Y asi gimiendo la madre
en este mundo infeliz,
recibe un dia una carta
en que le decia así:

«Madre del alma querida;
»vengo á pedir os perdon,
»que os compadezcais os ruego
»de mi triste situacion.

»Estoy de penas cercada
»soy digna de compasion
»pues unos malditos moros
»me llevaron á prision.

»A Melchor tambien cogieron
»y ambos lloramos aquí,
»esperando madre mia
»el veros con frenesi.

»Aquí estamos cautivos
»rogad para mi y por él,
»Dios, con su divina gracia
»nos librará del infiel.

»Perdonad querida madre
»tamaño proceder mio...
»adios; no puedo escribir
»pues mis ojos son un rio.»

La lectura de esta carta
tal sozobra le causó,
que aquella infeliz madre
muy prontamente enfermó.

412

Los vecinos la cuidaron
con esmero y con amor,
y nunca á su pobre hija
de su mente se borró.

Mas; oh; destino maldito
un caballero llegó,
y la muerte del criado
á la casa anunció.

Encareciendo el sigilo,
á la madre por favor,
pues si á saberlo llega
aumentará su dolor.

«Buscando á la pobre hija
»el vapor se estravió
»y solo la sepultura
»entre las olas halló.»

Esto dijo el caballero
marchando sin dilacion,
con el alma lacerada
y turbado el corazon.

La madre al cabo de poco
deja el lecho del dolor,
y va pasando los dias,
por ellos rogando á Dios.

Ya le han dicho que el criado
entre las olas murió,
mas llorando solo goza,
y orando busca favor.

Pasemos pues á la hija
y escucha caro lector,
las penas y las torturas,
que la pobre padeció.

La mañana de san Juan,
cuando el Sol tiende sus velas
en la plaza de Argel
ya los sacaron en venta.

Los compró una mora rica
de gran linage y hacienda,
mas no son cabales siete años
sin que el rescate les fuese.

Mas como el demonio es sutil,
que continuamente vela,
cuando se aficionó la mora
de este Melchor de Iglesias.

Le dice, sabrás Melchor
que tu amor me causa pena,
si te vuelves á mi ley
y adoras á mi Profeta.

Tú te casarás conmigo,
y gozarás de mi hacienda;
mas Melchor que tiene puestos
los ojos con su Laurencia.

Le dice: mi ama y señora
antes me traga la tierra,
que no ofender á mi Dios,
ni á su ley verdadera.

Desde aquel dia la mora
tuvo celos de Laurencia,
pensando que era la causa
que no se casase con ella.

Al punto le pone en precio,
y al instante la vende;
compróla un moro rico,
que era de muy lejanas tierras.

Laurencia aun no lo supo,
muertecita cayó en tierra,
y desde que volvió en sí
dijo de aquesta manera:

Fortuna larga y mudable,
dí que quieres, no me dejas,
que apenas tuve diez años
se llevó Dios á mi padre.

Y ahora esposo del alma
me apartan de tu presencia;
mas Melchor que no dormia,
con sobrada diligencia

Se ha salido al camino,
y mata al moro que la lleva,
y le quita tres mil ducados,
que llevaba en su faltriquera.

Fuerónse á un monte espeso,
que de la mar está cerca,
vieron un barco que estaba
amarrado en las arenas.

Echan los remos al agua,
y al viento una fresca vela,
pues la hizo de su camisa,
la desgraciada Laurencia.

En día y medio llegaron
á ver las blancas almenas
de Málaga ciudad rica,
patria mia, y mi consuelo.

Luego que al puerto llegaron,
mil veces besan la arena,
y van hacer oracion
á la Virgen Madre nuestra.

Hecha ya la diligencia,
hácia su casa se fueron,
pidiendo una limosna
á unos pobres forasteros.

Baja una hermana que tiene
que habia quedado pequeña,
y no habiéndolos conocidos
dijo pues de esta manera:

Madre aquí está una mujer
y viene un hombre con ella
que pide una limosna,
por la Virgen del Remedío.

Diles no pasen delante,
que aquí tendrán la cena,
y despues de haber cenado
larga conversacion tuvieron.

Válgame Dios mi señora,
y como se asemeja
FIN.

á una hija que tenia,
que se llamaba Luarencia.

Allá la tienen los moros,
así me lo escribió ella,
dáme las señas señora,
dámelas por vida vuestra.

Tiene los cabellos de oro,
que á los suyos representan
con la nariz afilada,
y la boquita de perlas.

—Ay madre de mis entrañas,
y lo que causa una ausencia
es posible madre mia,
que á mi no me conocieras?

Salida de tus entrañas
la desgraciada Luarencia,
y este que vé á mi lado,
es el buen Melchor de Iglesias.

Y la madre que esto oyó
muertecita cayó en tierra,
y despues de vuelta en sí
dos mil abrazos le dió.

El otro dia de mañana
los casaron en la Iglesia,
donde se hundia aquel barrio
de luminarias, y fiestas.

Dios los haga bien casados,
y les dé lo que más conviene,
para vivir en paz del Señor,
dándoles sucesion excelsa.

Roguemos todos á la Virgen
nombrada de los Remedios,
interceda con su Hijo
nos alcance la gloria eterna.

(Es propiedad de Juan Grau.)

REUS.—En casa Juan Grau, hay gran surtido de romances, historias, comedias, sainetes
y libros de lance y se dan á precios muy cómodos.

COL-LECCIO

Mariano Masó